

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA TERMIN VA TERMINOLOGIK TIZIM MUAMMOLARI

Raupova Laylo Raximovna,
Renessans ta'lim universiteti Filologiya
kafedrasi professori, filologiya fanlari doktori
e-mail: Laylo-74@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18360579>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy tilshunoslikda terminologiya va termin tushunchalarining nazariy asoslari, ularning shakllanishi, rivoji hamda lingvistik tizimdagi o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqotda terminologiyaning til leksik tizimidagi mavqei, termin va terminologik tizim o'rtasidagi farqlar, shuningdek, terminlarning nominativ xususiyatlari va ilmiy tushunchalarni ifodalashdagi roli yoritilgan. Turli lingvistik maktablar va olimlarning qarashlari qiyosiy tahlil qilinib, terminologiyada polisemiya va sinonimiya masalalarining cheklanganligi asoslab beriladi. Maqolada, shuningdek, terminologik tizimning bosqichma-bosqich shakllanish jarayoni hamda o'zbek tili grammatik terminlarini tizimlashtirishning ilmiy ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: termin, terminologiya, terminologik tizim, maxsus leksika, nominativlik, nomenklatura, lingvistik yondashuv.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы понятий «термин» и «терминология» в современном языкознании, а также их формирование, развитие и место в лексической системе языка. Анализируется различие между терминологией и терминологической системой, раскрываются номинативные особенности терминов и их роль в выражении научных понятий. На основе сравнительного анализа взглядов различных лингвистических школ обосновывается ограниченный характер полисемии и синонимии в терминологии. Особое внимание уделяется поэтапному формированию терминологической системы и научной значимости систематизации грамматических терминов узбекского языка.

Ключевые слова: термин, терминология, терминологическая система, специальная лексика, номинативность, номенклатура, лингвистический подход.

Abstract. This article examines the theoretical foundations of the concepts of term and terminology in modern linguistics, focusing on their formation, development, and role within the lexical system of language. The study analyzes the distinction between terminology and a terminological system, highlighting the nominative function of terms and their role in representing scientific concepts. Through a comparative analysis of different linguistic approaches, the article substantiates the limited nature of polysemy and synonymy in terminological systems. Special attention is given to the gradual formation of terminological systems and the scientific importance of systematizing grammatical terms in the Uzbek language.

Keywords: term, terminology, terminological system, special vocabulary, nomination, nomenclature, linguistic approach.

Jahon tilshunosligida hanuz o'z yechimini kutayotgan dolzarb masalalar qatorida terminologiya muammosi alohida o'rin egallaydi. Hozirgi bosqichda terminologiya zamonaviy lingvistik tadqiqotlarning eng muhim va aktual yo'nalishlaridan biri sifatida baholanmoqda. Terminologiya masalasining dolzarbligi, bir tomondan, ilm-fan va

texnika sohalarining jadal rivojlanishi natijasida yangi tushunchalarning uzluksiz paydo bo'lishi bilan izohlansa, ikkinchi tomondan, terminlarning shakllanishi, taraqqiyoti, ularning polifunksionalligi va tizimliliigi kabi masalalarning yetarli darajada chuqur tadqiq etilmaganligi bilan bog'liqdir.

Til tizimi xususiyatlaridan kelib chiqib qaralganda, terminologik qatlam til leksikasining salmoqli qismini tashkil etishi ayon bo'ladi. Bilim, ishlab chiqarish, texnika yoki madaniyatning muayyan sohasiga oid aniq ta'riflangan tushunchani ifodalovchi so'z yoki so'z birikmasi termin sifatida e'tirof etiladi. Termin orqali ifodalanayotgan birlikning semantik mazmuni, odatda, shu sohaga oid ilmiy adabiyotlar doirasida izohlanadi va aniqlashtiriladi.

Deskriptiv lingvistika vakillari Z. Harris va I. F. Frieslarning qarashlariga ko'ra, so'z ifodasi inson nutqining har qanday ko'rinishini qamrab oladi va u sukutdan oldin yoki keyin namoyon bo'lishi mumkin. Har bir fan tarmog'i yoki ilmiy yo'nalish o'z tabiati, metodologiyasi va tadqiqot ob'yektiga muvofiq tarzda maxsus terminologik tizimni shakllantirishga ehtiyoj sezadi. Ushbu sohaviy terminologiya ilmiy izlanishlarning muhim tarkibiy qismi bo'lib, fan rivojiga sezilarli hissa qo'shadi.

Leksikograf olim B. N. Golovin "terminologiya" va "terminologik tizim" tushunchalarini professional faoliyat sohalarida o'zaro bog'langan, leksik-semantik, so'z yasalishi va grammatik darajalarda birlashgan terminlar majmuasini ifodalovchi sinonim birliklar sifatida talqin qilishni taklif etadi. Boshqa tadqiqotchilar esa bu ikki tushunchani qat'iy farqlash zarurligini ta'kidlab, "terminologiya" deganda stixiyali ravishda shakllanib boruvchi terminlar yig'indisini, "terminologik tizim" ostida esa inson bilimlari yoki faoliyatining muayyan ixtisoslashgan sohasiga oid tushunchalarni izchil va tartibli tarzda ifodalovchi terminlar majmuasini tushunishni taklif qiladilar.

Terminologiyaga oid ilmiy tadqiqotlarning aksariyatida terminlar muayyan sohaning maxsus tushunchalarini ifodalovchi, ilmiy ta'rifga ega bo'lgan va asosan nominativ vazifani bajaruvchi birliklar sifatida talqin qilinadi. A. Reformatskiy terminlarni "ma'lum bir ma'noga ixtisoslashgan so'zlar" sifatida izohlaydi. A. V. Kalinin esa fan va kasb-hunar sohalarida qo'llanadigan so'zlarni "maxsus leksika" deb atab, uni ikki guruhga ajratadi: birinchisi terminlar, ikkinchisi esa professionalizmlar. Termin va professionalizm o'rtasidagi asosiy farq shundaki, termin muayyan fan yoki ishlab chiqarish sohasida qabul qilingan tushunchaning tizimli va aniq ifodasi bo'lsa, professionalizm ko'proq jonli nutqda qo'llanadigan, qat'iy ilmiy ta'rifga ega bo'lmagan yarim rasmiy birlikdir.

Hozirgi o'zbek adabiy tilining shakllanishi va rivojida terminologiya alohida mavqe va ahamiyatga ega. Terminologiyaning adabiy til tarkibidagi o'rni masalasida

ikki xil qarash mavjud. Birinchi yondashuvga ko'ra, terminologiya adabiy til leksikasining mustaqil qatlamidir; ikkinchi qarashda esa u adabiy til lug'at tarkibidan farqlanuvchi, sheva, jargon kabi nutq ko'rinishlari bilan bir qatorda turuvchi lisoniy birliklar majmui sifatida baholanadi. V. P. Danilenko terminologiyani umumadabiy tilning mustaqil funksional turi, ya'ni an'anaviy fan va texnika tili sifatida talqin qiladi. X. Xyuyell esa terminologiyani muayyan fan yoki texnika sohasida qo'llanadigan terminlar yig'indisi deb hisoblaydi.

Termin tushunchasiga doir ta'riflar mantiq, tilshunoslik va falsafa doirasida turlicha talqin qilinadi. Mantiqshunoslar nazarida termin aniq ob'yekt yoki tushunchaga tegishli tavsiflar majmuasini ifodalovchi so'zdir. Fan va texnika sohalarida termin tabiiy tildan olingan yoki sun'iy ravishda yaratilgan maxsus birlik sifatida namoyon bo'ladi. Bunday terminlar faqat o'ziga xos terminologik tizim doirasida to'laqonli ma'no kasb etadi va mantiqiy tushunchalar maydoni bilan chambarchas bog'liq bo'ladi.

Praga lingvistik maktabi vakillari tomonidan ilgari surilgan tamg'alangan va tamg'alanmagan birliklar nazariyasi XX asrning ikkinchi yarmida matnlarni avtomatik qayta ishlash, kodlash va tarjima qilish jarayonlarida o'zining yuqori samaradorligini namoyon etdi. Tadqiqotlar natijasida tamg'alanmagan birliklar nol ko'rsatkichga ega bo'lishi, tamg'alangan birliklar esa qo'shimcha axborot tashishi aniqlangan.

Termin va terminologik leksika tushunchalarini farqlash muhim hisoblanadi. Terminologik leksika tarkibiga dastlab tor mutaxassislik doirasida qo'llanilgan, keyinchalik ommaviy nutqqa kirib kelgan birliklar ham kiradi. Bunday birliklar umumadabiy tilga o'tishi bilan o'z terminlik xususiyatini yo'qotishi mumkin.

Ilmiy adabiyotlarda termin ta'rfi masalasida ko'plab fikrlar mavjud bo'lib, deyarli barcha ta'riflarda termin maxsus ilmiy-texnik tushunchani ifodalovchi so'z yoki so'z birikmasi sifatida izohlanadi. O. Vinokur terminlar tizimi ongli ravishda shakllantirilishini, terminlar stixiyali emas, balki ijtimoiy ehtiyoj asosida yaratilishini ta'kidlaydi. A. S. Gerd termini fan taraqqiyotining muayyan bosqichida tushunchaning asosiy belgilarini aniq va ixcham ifodalovchi maxsus birlik sifatida baholaydi.

Terminologiya turli ilmiy maktablar va yo'nalishlarga xos bo'lgan kategoriyalar tizimini ifodalaydi. Zamonaviy tilshunoslikda terminlarning yasash prinsiplari, ularning tizimga kirish jarayoni va amaliyotga tatbiqi masalalariga doir turli nazariy qarashlar mavjud. Substansional, funksional, derivatsion, semantik va pragmatik yondashuvlar termin talqinida muhim o'rin tutadi.

Terminlarga qo'yiladigan talablar ularni umumadabiy til birliklaridan ajratib turadi. Nomenklatura terminologiyaga nisbatan yangi kategoriya bo'lib, u muayyan

sohaning barcha nomlarini qamrab oladi va ko'pincha maxsus strukturani talab etadi. Fan va texnika rivoji jarayonida ayrim nomenlar terminlar tizimiga o'tishi mumkin.

Terminologiyada polisemiya va sinonimiya hodisalari cheklangan holda qabul qilinadi. O'zbek tilida termin, atama va istiloh birliklarining sinonimik tarzda qo'llanishi ayrim hollarda ilmiy aniqlikni susaytiradi. Shu sababli terminologik birliklarni funksional jihatdan farqlash zarur.

Xulosa qilib aytganda, terminologik tizimning shakllanishi bosqichma-bosqich amalga oshadi va bu jarayonda terminlarning paradigmatic, oppozitiv va iyerarxik munosabatlarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek tili grammatik terminlarining elektron lug'atini yaratishda mazkur tamoyillarni inobatga olish ilmiy jihatdan asosli yondashuv hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Даниленко В.П. Лексико-семантические и грамматические особенности слов-терминов Текст. / В.П.Даниленко // Исследования по русской терминологии. – Москва: Наука, 1971. – С. 7-67.
2. Калинин А.В. Лексика русского языка. – Москва, 1971. – с. 141.
3. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. // Вопросы теории и методики. М., 1961. – с. 29.
4. Моисеев А.И. О языковой природе термина Текст / А.И.Моисеев // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М., 1970. – С. 127-138.
5. Пospelов Н.С. Соотношение между грамматическими категориями и частями речи в современном русском языке Текст. / Н.С.Пospelов // Вопросы грамматического строя. – М., 1955. – С. 74-91.
6. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. – В 2 т. Текст / А.А.Потебня. – М.: Учпедгиз, 1958. – 536 с.
7. Реформатский А.А. Введение в языковедение Текст. / А.А.Реформатский. М.: Просвещение, 1967. – 542 с.
8. Ходжаева Д. Тилшунослик терминларининг лексикографик тахлили (инглиз, рус ва ўзбек тиллари изоҳли лугатлари материаллари мисолида). Филол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дис. – Тошкент, 2018. – Б.145.